

Planejamento estratégico de marketing em empresas multinacionais

Ana Carolina Caldeira dos SANTOS¹

Luiza de Albuquerque dos SANTOS²

Tainara BRESSANI³

Cinthia Rubio Urbano SILVA⁴

Resumo: O planejamento estratégico de marketing gera vantagens e valor a empresa, procurando identificar possíveis problemas e promover soluções antecipadas. Para que esse processo gere um resultado positivo é necessário que o mesmo seja realizado com cautela para que não ocorra o efeito oposto do esperado. Este artigo tem como objetivo mostrar como elaborar um planejamento, considerando as formas de identificar quais são as necessidades e desejos dos consumidores, e mostrar as ações das empresas multinacionais em meio à diversidade de mercado. Para execução do presente artigo foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica em livros, sites e revistas dos autores que possuem maiores referências sobre o tema abordado. A contribuição do trabalho foi demonstrar conceitos teóricos sobre a implantação do planejamento estratégico em multinacionais, de maneira que o mesmo seja eficiente, adaptando-se a diversas realidades, gerando bons resultados para as empresas, bem como foram apresentadas as etapas de estruturação de um planejamento estratégico de marketing. Assim, vale ressaltar que é extremamente importante desenvolver um bom planejamento estratégico de marketing em multinacionais para garantir um desempenho eficiente em meio às dificuldades de mercado.

Palavras-chave: Estratégia. Planejamento. Multinacionais. Empresa. Marketing.

¹ **Ana Carolina Caldeira dos Santos.** Bacharela em Administração pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro.

² **Luiza de Albuquerque dos Santos.** Bacharela em Administração pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro.

³ **Tainara Bressani.** Bacharela em Administração pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro.

⁴ **Cinthia Rubio Urbano da Silva.** PHD em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestra em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tecnóloga em Saneamento Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Strategic marketing planning in multinational companies

Ana Carolina Caldeira dos SANTOS

Luiza de Albuquerque dos SANTOS

Tainara BRESSANI

Cinthia Rubio Urbano SILVA

Abstract: Strategic marketing planning generates advantages and value for the company, seeking to identify possible problems and promote early solutions. For this process to generate a positive result, it must be carried out with caution so that the opposite effect of the expected does not occur. This article aims to show how to prepare a plan, considering the ways to identify what are the needs and desires of consumers, and show the actions of multinational companies in the midst of market diversity. For the execution of this article, the methodology of bibliographical research was used in books, websites and magazines of the authors who have the greatest references on the topic addressed. The contribution of the work was to demonstrate theoretical concepts about the implementation of strategic planning in multinationals, so that it is efficient, adapting to different realities, generating good results for companies. As well as, the stages of structuring a strategic marketing plan were presented. Thus, it is worth noting that it is extremely important to develop a good strategic marketing plan in multinationals to ensure efficient performance in the midst of market difficulties.

Keywords: Strategy. Planning. Multinationals. Company. Marketing.

1. INTRODUÇÃO

O marketing tem como função favorecer as trocas da organização com seus compradores e consumidores, sendo a empresa responsável por atrair e manter a clientela para que gere vendas e lucros para a organização (CERTO; PETER; MARCONDES; CESAR, 2005).

Segundo Kotler (2019), é necessário identificar quais são as necessidades, desejos e demandas dos consumidores. As necessidades são os itens básicos do qual o ser humano precisa para sobreviver e essas necessidades se transformam em desejos quando determinados objetos são criados e dirigidos aos consumidores a fim de atendê-los. Já os desejos são adaptados de acordo com a sociedade da qual os consumidores fazem parte. As demandas são os desejos voltados a um determinado produto, que são sustentados pelo poder de compra.

Os consumidores não se interessam apenas por comprar produtos, mas por solucionar seus problemas. O marketing é a ferramenta que procura identificar esses problemas e apresentar as soluções criadas através dos produtos para melhorar a qualidade de vida dos consumidores (VIO; READE; ROCHA; OLIVEIRA, 2015).

Souza e Yonemoto (2010) apresentam que as estratégias de marketing e os objetivos estratégicos são processos com variáveis controláveis e incontroláveis, que afetam a relação de troca entre as empresas, o planejamento estratégico de marketing, as análises de ambiente e as ferramentas. Além disso, informam que as organizações modernas estão em constante mudança, evolução tecnológica, crescimento e segmentação de mercado e, portanto, utilizam estratégias para se destacar entre os concorrentes, fortalecendo os laços com seus respectivos mercados e conectando-se com o consumidor.

O processo de planejamento de marketing é feito através de pesquisas, análises atuais de consumidores e mercado, dessa forma determina-se as estratégias, objetivos e as ferramentas de marketing que irão avaliar, estabelecer e controlar o processo do marketing para

atingir as metas (WOOD, 2015). Ademais, uma má implementação desse planejamento pode afetar a lucratividade, o volume físico, o mercado e o desempenho (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007).

Olbrzymek (2013) afirma que o cenário do marketing internacional possui muitas incertezas e situações sem controle, sendo assim as empresas multinacionais que possuem suas operações em diferentes países precisam estar preparadas para atuar com diferentes políticas, climas, concorrentes e classes sociais. Dessa forma, a organização precisa estar apta a administrar em diferentes condições e mercados, criando oportunidades e produtos que sejam capazes de atender e satisfazer as demandas.

Atualmente o mercado está cada vez mais competitivo, exigindo das empresas melhor qualidade e divulgação de seus produtos. Por isso, o planejamento estratégico de marketing deve estudar seus concorrentes, estratégias, indicadores, objetivos e dados relevantes para um plano de marketing bem estruturado. Após essa estruturação, deverá ocorrer a análise desses dados e um plano será elaborado e aplicado na organização.

Segundo Magalhães e Sampaio (2007), “O planejamento estratégico sem a implementação adequada pode gerar resultados insatisfatórios em volume físico, lucratividade, detenção de mercado e até na remuneração dos executivos, vinculada ao desempenho”, o que indica que deveser realizado com cautela.

O objetivo geral deste artigo é apresentar como desenvolver e aplicar um planejamento estratégico de marketing em multinacionais. Já os objetivos específicos são:

- 1) Apresentar as etapas necessárias no processo de planejamento estratégico do marketing.
- 2) Mostrar como identificar os desejos e necessidades dos consumidores.
- 3) Ressaltar como uma empresa multinacional deve se preparar para atuar em diferentes países, com diferentes condições e mercados.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para desenvolver o artigo e atingir o objetivo proposto é a realização de levantamentos bibliográficos, buscando resgatar conhecimentos científicos sobre o tema de planejamento estratégico em multinacionais. No trabalho desenvolvido, a pesquisa foi utilizada para construção do planejamento em etapas, para definição dos objetivos da organização. Compõe-se de um tema com método qualitativo, de caráter exploratório, dispondo de informações retiradas de livros, artigos de revistas científicas encontrados nas plataformas de pesquisas do Google Acadêmico e SciELO, utilizando como palavras-chave: Marketing, Planejamento Estratégico, Multinacionais.

3. RESULTADOS

Marketing

Segundo a *American Marketing Association* (AMA, 1995 apud Churchill, 2013), o marketing é um processo que envolve planejamento, concretização, precificação, promoção e entrega de ideias, bens e serviços com o intuito de estabelecer trocas que tragam satisfação tanto individual como organizacional. O desenvolvimento de trocas entre as organizações e os consumidores traz vantagens para ambos os lados. Ademais, existem dois tipos de clientes que realizam trocas comerciais, sendo eles: os Compradores Organizacionais, que adquirem produtos e serviços para as empresas; e os Consumidores, que obtêm produtos e serviços para uso próprio (CHURCHILL, 2013).

Conforme descrito por Churchill (2013), há diferentes tipos de marketing, que podem ser utilizados para realizar trocas que visem ou não a lucratividade. Sendo assim, os principais tipos de marketing apresentados foram: Produto (troca de bens tangíveis); Serviço (troca de bens intangíveis); Pessoa (criação de relações promissoras com as pessoas); Lugar (designado a atrair as pessoas

para lugares); Causa(criação de ideias, questões e transformações de comportamentos sociais); e Organização(destinado a trazer participantes, doadores ou voluntários).

De acordo com Kotler (2019), um dos principais e mais importantes passos, antes de realizar um planejamento de marketing, é identificar quais são as necessidades, os desejos e as demandas dos consumidores. As necessidades são definidas como os itens essenciais para a sobrevivência do ser humano. Essas necessidades podem ser transformadas em desejos e particularizadas a partir da cultura e personalidade do consumidor. Já as demandas são os desejos por um determinado produto ou serviço, quando apoiados pelo poder de compra.

Kotler (2019) ressalta que, para atender as necessidades, as empresas precisam criar uma proposta de valor ligada a vantagens que são aptas a atender essas necessidades. Essa proposta de valor pode ser materializada por uma oferta, combinada de bens, serviços, experiências, lugares, eventos, pessoas, ideias, propriedades, organizações e informações. Além disso, é de extrema importância, identificar qual o mercado-alvo e segmentação dos consumidores, que podem ser identificadas através de análises, tanto demográficas como psicográficas e comportamentais. Após a escolha do mercado-alvo e o desenvolvimento da oferta, é necessário criar um posicionamento a fim de se instalar na mente do consumidor.

De acordo com Kerinet *al.* (2011), para identificar as necessidades, é necessário observar quais serão os possíveis clientes, já para atender as necessidades, as organizações costumam conduzir o planejamento de marketing a consumidores específicos, em razão de não conseguirem satisfazer as necessidades de todos os consumidores.

O marketing mostra sua importância para o resultado financeiro de uma organização, uma vez que, através dele se toma diversas decisões importantes relacionadas ao produto e ao serviço, como a questão da precificação, das características, da propaganda e da venda. Como também, acompanha seus clientes e concorrentes a fim de melhorar suas ofertas (KOTLER; KELLER, 2005).

História e evolução do marketing

Ambler (2006) aponta que o marketing existe desde a criação do comércio, porém não era chamado dessa maneira e ressalta que as mercadorias não eram somente vendidas, pois era necessário estabelecer uma relação de longo prazo com os consumidores. Sem a compreensão de como satisfazê-los, o comércio não teria resistido. Chauvel (2001 *apud* SANTOS *et al.*, 2009) afirma que o marketing nasceu no início do século XX, em um cenário de propagação da economia mundial no mercado ocidental, mudando muito a forma de relacionamento entre a sociedade e a economia, proporcionando uma autonomia inimaginável às atividades econômicas. Houve, também, avanço nas técnicas de venda e de propaganda, aumentando significativamente o desejo de compra (BARTELS, 1976 *apud* SANTOS *et al.* 2009).

O Marketing 1.0 foi a primeira era do marketing, focada somente no produto, nos bens tangíveis, no alto número de compradores, na produção em escala e no preço baixo. No decorrer dos anos, o marketing deixou de ser focado apenas no produto e passou a ser focado no consumidor e em suas emoções, essa era é denominada de Marketing 2.0, onde o cliente é a prioridade, como também é cada vez mais exposto a campanhas publicitárias. A partir desta era, surge o Marketing 3.0, focado em satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, não vistos apenas como cliente, mas como ser humano. Além disso, o marketing 3.0 foca em atrair os consumidores através dos valores e ideais da empresa (KOTLER, 2010 *apud* GOMES; KURY, 2013). Seguidamente, houve a evolução para o Marketing 4.0 que, segundo Kotler (2017), continua focada no cliente visto como ser humano, seguido de uma abordagem que mescla interações do *on-line* com o *off-line* entre as empresas e os clientes, auxiliando cada vez mais os profissionais de marketing na mudança para a economia digital.

Planejamento estratégico

O planejamento estratégico é um processo gerencial desenvolvido para elaborar os objetivos e atingir as metas

estipuladas pela empresa de maneira coerente e eficaz, de acordo com seus recursos, podendo trazer novas vantagens competitivas para empresa, colocando a mesma em posição de destaque (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007).

Segundo Santana (2005, p.1 *apud* ELIAS; RUIZ, 2016, p.5), “A essência da estratégia de negócios está em criar e sustentar vantagens competitivas futuras mais rápidas que os concorrentes. A gestão estratégica conduz a organização para mudanças a sua sobrevivência frente à concorrência”.

Além dos benefícios de aumento de lucratividade e competitividade, o planejamento estratégico tem outras vantagens intangíveis, como a antecipação na resolução de um problema, visto que o mesmo já foi analisado e estudado com antecedência. Um gestor poderá ver, através de análises criteriosas, os riscos de queda na venda do seu produto ou serviço e lançar novas sugestões para o mercado. Dessa maneira, ele estará sempre um passo à frente e preparado para possíveis dificuldades (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007).

Segundo Flores (2019), o processo de planejamento é a ação de desenvolvimento de objetivos que serão realizados dentro de um determinado horizonte de tempo para que a empresa chegue ao cenário pretendido e onde o administrador visa atingir as metas estabelecidas para organização.

Processo de implantação do planejamento estratégico na organização

Magalhães e Sampaio (2007) pontuam que, para implantação do planejamento estratégico, alguns pontos devem ser notados, como a análise do mercado em que a organização está situada, levando em consideração fatores para caracterização e localização de mercado, e observar os passos de seus concorrentes. O segundo passo é identificar a fidelidade de seus clientes e estudar se as vantagens competitivas estão diretamente relacionadas com a missão e visão propostas pela organização, além de salientar os investimentos promocionais. O último passo deve ser a elaboração de metas específicas para execução do plano estratégico, averiguando quais as medidas que serão utilizadas para analisar os resultados e propostas de melhorias juntamente com projetos para que o risco de perdas

seja mínimo para a empresa. Ademais, os autores ressaltam que, a grande maioria das empresas tem dado uma importância maior para esse processo uma vez que uma implantação inadequada pode gerar resultados insatisfatórios em diversas áreas e, conseqüentemente, prejuízos financeiros, já a excelência na execução do planejamento pode ser o motivo do sucesso da organização.

Marketing internacional

Cateora, Gilly e Graham (2013) definem o marketing internacional como a aplicação de atividades comerciais destinadas a planejar, precificar, promover e direcionar a circulação de produtos e serviços de uma empresa para clientes em diversos países. As definições e processos de marketing são globalmente empregados, onde a missão é a mesma, tendo como objetivo a geração de lucros. O que difere as definições de marketing doméstico e marketing internacional é a razão de que o internacional sucede em vários países, implicando na distinção e dificuldade das execuções do marketing internacional.

As características do marketing internacional decorrem de dificuldades incomuns e de muitas estratégias básicas, que enfrentam vários graus de incerteza encontrados em mercados estrangeiros, como por exemplo: concorrência, restrições legais, ações governamentais, clima, consumidores voláteis e inúmeras outras variáveis incontroláveis que muitas vezes afetam e influenciam nos resultados, mesmo com um bom plano de marketing. Portanto, os profissionais de marketing não podem controlar ou influenciar essas variáveis, mas devem ajustá-las para um resultado positivo. As variáveis: produto, preço, promoção, distribuição e pesquisa, tornam o marketing curioso ao tentar moldar as variáveis controláveis para tomar decisões a fim de alcançar os objetivos do marketing. A preocupação para os profissionais de marketing internacional são as dificuldades causadas por diferentes ambientes. Visto que, a execução de um plano de marketing pode variar de país para país e de região para região, podendo o ambiente mudar os planos de marketing, mesmo que os princípios e ideias sejam de aplicação geral.

Planejamento estratégico de marketing em multinacionais

De acordo com Wood (2015), o planejamento de marketing é um processo que envolve pesquisas, análises de mercado e de consumidores para determinar a melhor forma de ofertar valor aos clientes, a empresa e aos stakeholders. A partir desse processo, se dá origem ao plano de marketing, que conforme Kotler (2012) trata-se de um documento escrito, que apresenta informações sobre o mercado e as melhores formas e oportunidades da empresa atingir seus objetivos, composto geralmente de um sumário executivo contendo informações sobre as metas; uma pesquisa detalhada das condições do macro ambiente; estratégias de marketing definindo qual será a missão e as finalidades; e um prognóstico financeiro. Além disso, pode operar tanto no nível tático (decisões do produto), quanto no nível estratégico (mercado-alvo e proposta de valor).

Westwood (1997 *apud* LIMA; CARVALHO, 2011), retrata as seguintes etapas envolvidas no processo de planejamento de marketing: Elaborar a pesquisa de marketing internamente e externamente; constatar os pontos fracos e fortes da organização; realizar deduções; determinar finalidades do marketing; promover estratégias de marketing; estipular programas; delimitar orçamentos; e examinar os resultados e rever as metas, estratégias ou programas.

Segundo McCarthy (1996 *apud* TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006), o Planejamento Estratégico de Marketing pode ser definido como um processo em que há reconhecimento das melhores oportunidades e desdobramento das estratégias de marketing mais vantajosas para a empresa, sendo essas estratégias conduzidas a um mercado de referência específico. Ademais, pode ser realizado de forma funcional, corporativa, empresarial ou da *Unidade Estratégica de Negócio (UEN)* (KOTLER, 2000 *apud* TOLEDO; CAMPOMAR; TOLEDO, 2006). A estratégia da Unidade de Negócios estipula a natureza e o controle futuro das unidades, abrangendo a destinação dos recursos, as vantagens competitivas e a organização das áreas práticas centrais, como marketing, finanças, recursos humanos, produção, entre outros (FERRELL; HARTLINE, 2012).

Para o planejamento de marketing no contexto estratégico, é fundamental estabelecer a segmentação, os alvos e o posicionamento. Wood (2015) indica que a segmentação reúne os consumidores que possuem necessidades, desejos e comportamentos semelhantes que atinjam a demanda e a utilização do bem ou serviço ofertado, já definir os alvos envolve trabalhar focado em um, vários ou em todo segmento e mercado. Após isso, a empresa desenvolve um posicionamento com o propósito de diferenciar a imagem do produto ou serviço na percepção dos consumidores e gerar vantagem competitiva.

Outro ponto importante é definir o composto mercadológico denominado *Mix Marketing* (4PS) que, segundo Gonçalves *et al.* (2008), tem como função integrar as decisões do Produto, que envolve novas oportunidades de lançamento e de atendimento das necessidades dos consumidores, tendo na sequência as decisões de Preço do bem ou produto ofertado, as decisões de Promoção, que engloba estratégias de comunicação e de vendas, e por fim as decisões de Praça, que abrange os canais de distribuição do produto ou serviço.

Lambin (2000 *apud* TOLEDO; PRADO; PETRAGLIA, 2007) destaca que, para a elaboração do Planejamento Estratégico de Marketing, é necessário realizar algumas indagações que irão compor a estrutura do processo de planejamento, sendo elas:

- 1) Indicar qual será o mercado de referência e a missão estratégica da empresa nesse segmento;
- 2) Apontar a diversidade do produto no mercado estipulado e quais serão os possíveis posicionamentos definidos;
- 3) Analisar a atratividade dos binômios produto-mercado e as condições vantajosas e desvantajosas do ambiente;
- 4) Verificar quais são as vantagens da empresa e o tipo de vantagem competitiva desenvolvida pela mesma, determinando quais são suas forças e fraquezas;
- 5) Estabelecer estratégias de desenvolvimento, garantias e os objetivos estratégicos;
- 6) O levantamento desses elementos irá formular os objetivos estratégicos, que deverão ser transformados em um

plano de ação, que contemple as variáveis que fazem parte do nível operacional do processo de marketing, as chamadas 4ps (produtos, preço, promoção e praça).

Por outro lado, para McDonald (2007), o planejamento estratégico de marketing é estruturado a partir das seguintes etapas:

- 1) **Missão:** Determinar a missão é o primeiro passo do planejamento, sendo um dos mais importantes e complexos, visto que envolve diferentes situações e setores.
- 2) **Objetivos Corporativos:** Quais são os objetivos da corporação e em que etapas do planejamento ele se enquadra.
- 3) **Auditoria de Marketing:** Alinha todos os fatores internos e externos que atingiram ou possam atingir a atuação da empresa.
- 4) **Visão de Mercado:** Qual é o mercado? Como ele age? Quais são os sinais de tomada de decisão? Quais são os segmentos desse mercado?
- 5) **Análise Swot:** Analisa os resultados obtidos na auditoria de marketing, identificando informações e situações detalhadas referentes ao ambiente interno (forças e fraquezas), e ao ambiente externo (oportunidades e ameaças).
- 6) **Suposições:** Descreve suposições a partir das conclusões da auditoria e da análise Swot.
- 7) **Definir os objetivos e Estratégias de Marketing:** Os objetivos de marketing se referem apenas aos objetivos estipulados ao produto e ao mercado, já as estratégias de marketing são as formas em que os objetivos de marketing serão alcançados e usualmente definidos pelos 4ps do mix de marketing (produto, preço, praça e promoção).
- 8) **Avaliar os resultados esperados e definir planos e mixes:** Consiste em avaliar os possíveis resultados a partir dos objetivos, estratégias, mercado, custo, lucros, entre outros.
- 9) **Orçamento:** Estimar o orçamento das estratégias.

10) **Programa de Implementação do Planejamento:** As estratégias são delimitadas a propósitos específicos, que serão sustentados por estratégias mais aprofundadas e planos de ação. Como também, para a implementação do planejamento de marketing é necessário considerar as seguintes questões:

Quando precisa ser realizado, com qual assiduidade, quem deve realizar e de qual maneira? O procedimento é divergente para uma organização de grande, médio ou pequeno porte? O processo é distinto no meio de empresas diversificadas e empresas com pouca ou nenhuma diversidade de produtos e mercados? Qual a função do administrador no processo? Qual a responsabilidade do setor de planejamento? Qual a atribuição do setor de marketing na organização? O planejamento de marketing deve ser elaborado de cima para baixo ou de baixo para cima? E qual a ligação entre o planejamento operacional e o planejamento estratégico?

Ferrell e Hartline (2012) apresentam a interpretação do planejamento estratégico de marketing como um funil, definindo-se primeiro as decisões da corporação (missão, visão e objetivos da organização e da Unidade Estratégica de Negócio); vindo em seguida o foco para o alcance dos objetivos e metas do mercado estipulado, tendo firmeza com as decisões tomadas no corporativo; e seguindo para o fundo do funil onde ocorrem as decisões táticas ligadas às estratégias de marketing, como o mercado-alvo, mix marketing e o plano de marketing.

Ademais, os autores afirmam que, o planejamento estratégico de marketing para uma organização multinacional, por exemplo, com suas diferentes unidades e setores, pode ser mais complexo, contudo, o processo do planejamento é o mesmo podendo ser executado de diversas formas, visto que todas as empresas independentemente do seu tamanho, se empenham para satisfazer as necessidades dos clientes, da mesma forma que atendem seus objetivos e metas.

Antes de aprofundar no assunto, é necessário entender inicialmente o conceito de empresas multinacionais. Segundo Pereira (1978), as *Nações Unidas* conceituam como: todas as empresas que

estão estabelecidas em mais de dois países e que possuam controle sobre seus ativos em todas elas. Cateora (2001 *apud* CASSIANO, 2008) menciona que, para o desenvolvimento do planejamento estratégico de marketing em empresas multinacionais, é necessário que as empresas adéquem o planejamento e o plano de marketing às mudanças culturais de mercado. Sebrae (2005 *apud* OLBRZYMEK, 2013), salienta que as empresas multinacionais sabem das diferenças que encontram no mercado e precisam articular suas estratégias a essas diferenças, visto que cada país possui suas particularidades.

A Coca-Cola é um exemplo de empresa multinacional líder de mercado que adéqua a sua marca de acordo com as necessidades dos consumidores de cada país ou região, variando o seu produto de acordo com o sabor, como ocorre no Oriente Médio, onde apresentam preferência por bebidas mais adoçadas, bem como varia a precificação conforme as condições locais e os canais de distribuição. Entretanto, o posicionamento da Coca-Cola é sempre voltado para a mesma imagem de felicidade, alegria e divertimento em todos os países (KEEGAN, 2003 *apud* CASSIANO, 2008).

Outro exemplo que vale ser lembrado é o da empresa MondelezInternational, dona da marca Oreo, que difere seu mix marketing (produto, preço, praça e promoção) para diversos países. Miller (2012, *apud* WOOD, 2015) apresenta que, os biscoitos Oreo são adaptados de acordo com o gosto e as preferências dos consumidores de cada país, como é o caso da China, onde os biscoitos possuem sabores como chá verde e manga, sendo menores e menos doces para que dessa forma atendam a preferência dos clientes locais. Dessa maneira, a marca se tornou líder de vendas no país.

Sendo assim, nota-se que o planejamento estratégico de marketing em multinacionais deve ser desenvolvido a partir de diferenciações e adaptado conforme as culturas de mercado e o público-alvo de cada país. Assim destacado por Olbrzymek (2013), quanto maior for a quantidade de países em que a empresa esteja estabelecida, maior será a quantidade de elementos estrangeiros que ela precisará lidar.

4. DISCUSSÃO

O marketing é um processo que envolve uma série de etapas como planejamento, execução, precificação, promoção e entrega de ideias. Ademais, para a realização do planejamento de marketing é primordial que haja a identificação das necessidades, desejos e demandas dos consumidores, como também a definição do mercado alvo, segmentação e criação de uma proposta de valor e de um posicionamento. Tendo em vista que, através do marketing se estabelece muitas questões ligadas ao produto ou serviço, o mesmo possui grande relevância no resultado financeiro da empresa.

O planejamento estratégico se trata de uma ferramenta que auxilia o gestor na tomada de decisões para alcançar as metas estipuladas pela organização e buscar soluções para possíveis problemas que venham surgir, além de criar táticas para que a empresa esteja preparada para novos desafios e assim ganhar posição de destaque no mercado. Soma-se a isso o fato de aumentar a lucratividade da organização de maneira considerável. Porém, para que se obtenha sucesso nesse método é necessário que sua aplicação seja realizada de maneira clara e objetiva, ponderando diversas informações e empenhar-se em atingir as metas estipuladas.

O marketing internacional é a realização de tarefas de negócios destinada a planejar, precificar, promover e direcionar de modo lucrativo o fluxo de produtos e serviços de uma empresa para consumidores ou usuários em vários países. A única distinção entre as definições de marketing, comparado ao doméstico é que no marketing internacional a atividade de marketing ocorre em vários países, não adotando a mesma estratégia para todos. O mesmo passa por algumas imprecisões no mercado, como variáveis controláveis (produto, preço, promoção, distribuição e pesquisa), e incontroláveis (concorrência, restrições legais, ações governamentais, clima, consumidores voláteis, entre outras) que refletem nos resultados, e levam a tomar decisões importantes para obter efeitos positivos. E apesar dos princípios do marketing serem de uso geral, dependendo de cada país, a aplicação do Marketing pode mudar.

O planejamento de marketing aponta através de pesquisas e análises, a melhor maneira de proporcionar valor aos consumidores, à organização e aos stakeholders. Para elaborar o planejamento é necessário que algumas tarefas sejam realizadas como: elaborar a pesquisa de marketing internamente e externamente, identificar os pontos fracos e fortes da organização, realizar deduções, determinar finalidades do marketing, promover estratégias de marketing, estipular programas, delimitar orçamentos, examinar os resultados e rever as metas propostas. Certamente, esses passos quando bem executados geram resultados satisfatórios. Logo após o processo de planejamento de marketing, é escrito um documento denominado plano de marketing, que apresenta todas as informações relacionadas à empresa de forma detalhada.

O planejamento estratégico de marketing identifica as melhores oportunidades e a partir delas elabora estratégias dirigidas a um determinado mercado alvo que irá proporcionar o maior número de vantagens para a organização. O mesmo é aplicado para que a empresa estabeleça uma relação confiável e atraente com o público-alvo, tendo em vista atingir o maior número de segmentos possíveis. Para a realização do planejamento é de grande importância definir os segmentos, os alvos e o posicionamento, como também, assentar o composto mercadológico Mix Marketing ou 4Ps (produto, preço, praça e promoção), para que nele seja integrado todas as decisões do bem ou serviço que será ofertado. Além disso, a estrutura para a realização do planejamento estratégico de marketing é estabelecida pelas seguintes etapas: missão; objetivos corporativos; auditoria de marketing; visão de mercado; análise Swot; suposições; definição de objetivos e estratégias de marketing; avaliar os resultados esperados e identificar planos e mixes; orçamento; e por fim, a implementação do planejamento.

A elaboração do planejamento estratégico de marketing em empresas multinacionais demanda a adaptação do planejamento, plano de marketing e das estratégias às culturas de mercado, conforme a necessidade e preferência dos consumidores de diferentes regiões ou países, e quanto mais países ela atuar, maior será a diferenciação de componentes. Levando em conta que cada marca defende seu posicionamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, pode-se concluir que o planejamento de marketing em multinacionais auxilia na tomada de decisões, utilizando análises de mercado que direcionam para o desenvolvimento da melhor estratégia. Isso porque identifica oportunidades, definindo o planejamento e o plano de ações estratégicas para atuar em diferentes países com culturas e gostos específicos, tendo como propósito alcançar os objetivos mercadológicos das empresas. Para um reconhecimento no mercado é necessário determinar um posicionamento, assim como um plano eficaz que garanta um bom desempenho das ações de marketing.

Levando em consideração todos os dados que foram analisados, é notável que a eficácia da implantação do planejamento estratégico de marketing traz resultados favoráveis para organização, seguindo as etapas propostas no planejamento elaborado pela organização, de modo que produza aumento na lucratividade e destaque em situações de ameaças. Por esses motivos é de extrema importância que grandes empresas empreguem o uso do planejamento estratégico de marketing, pois pode alcançar seus objetivos e um maior desenvolvimento no mercado, uma vez que se encontra altamente competitivo, requerendo ainda maior desempenho, qualidades, melhores propagandas e oportunidades.

O trabalho foi pautado em planejamento estratégico de marketing em multinacionais. No entanto, algumas limitações interferiram no resultado do projeto, uma vez que não foram analisados casos reais de multinacionais que utilizam o planejamento estratégico de marketing de maneira integral, e obtém resultados satisfatórios. Portanto, pode-se propor como um estudo futuro uma abordagem mais detalhada sobre as etapas estratégicas do marketing em empresas multinacionais, mencionando casos reais.

REFERÊNCIAS

AMBLER, T. *The new dominant logic of marketing: Views of the elephant*. The Service Dominant Logic of Marketing: Dialogue, Debate, and Directions, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/288874596_The_new_dominant_logic_of_marketing_Views_of_the_elephant. Acesso em: 25 abr. 2022.

ANDION, M.; FAVA, R. *Planejamento estratégico*. Coleção: Gestão Empresarial, 2022. Disponível em: <https://saude.riopreto.sp.gov.br/wiki/images/9/9e/Planejamento.pdf>. Acesso em: 10 maio 2022.

KERIN, R. *et al.* *Marketing. Iniciando o processo de marketing*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2011. p. 14.

CASSIANO, C. Gerenciamento de marketing global: o caso Coca-Cola. *Revista de Ciências Gerenciais*, São Paulo, v.12, n.15, 2008. Disponível em: <https://cienciasgerenciais.pgsskroton.com.br/article/view/2657>. Acesso em: 18 maio 2022.

CATEORA, P.; GILLY, M.; GRAHAM, J. *Marketing Internacional. Escopo e desafio do marketing internacional*. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 10-11.

CERTO, S. C. *et al.* *Administração estratégica: planejamento e implantação da estratégia*. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2005.

CHURCHILL, G. *Marketing*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

ELIAS, S.; RUIZ, T. *O planejamento estratégico dentro do conceito de administração estratégica*. 2016. Disponível em: <http://dspace.doctum.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/1521>. Acesso em: 20 abr. 2022.

FERREL, O.C; HARTLINE, M. *Estratégia de Marketing*. 5. ed. Santa Fe: Cengage Learning, 2012.

FLORES, F. *Planejamento estratégico de marketing: passo a passo*. 1. ed. São Paulo: Senac, 2019.

GOMES, M.; KURY, G. *A Evolução do marketing para o marketing 3.0: o marketing de causa*. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2013. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2013/resumos/R37-0945-1.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2022.

GONÇALVES *et al.* O impacto das certificações de rse sobre o comportamento de compra do consumidor. XXXII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. p. 2-3.

KOTLER, P. *Administração de marketing*. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

KOTLER, P. *Administração de marketing*. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

KOTLER, P.; KELLER, K.L. *Marketing 4.0. Do Marketing 3.0 ao Marketing 4.0*. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. p. 7.

KOTLER, P; KELLER, K. L. Administração de Marketing. *Marketing para o século XXI*. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2005. p. 3.

LIMA, B.; CARVALHO, T. Plano estratégico de marketing: proposta de uma análise teórica. *Revista Brasileira de Marketing (REMark)*, v.10, n. 2, 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4717/471747525009.pdf>. Acesso em: 20 maio 2022.

MAGALHÃES, M.; SAMPAIO, R. *Planejamento de marketing*. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

MCDONALD, M. *Marketing plans: how to prepare them, how to use them*. 6. ed. Oxford: Elsevier, 2007.

OLBRZYMEK, J. R. *Marketing Internacional*. 1. ed. Indaial: Uniasselvi, 2013.

PEREIRA, L. *Empresas Multinacionais e Interesses de Classe*. 1978. Encontros com a Civilização Brasileira. Encontros com a Civilização Brasileira, 1978. Disponível em: <https://www.bresserpereira.org.br/papers/1978/78-EmpresasMultinacionais.pdf>. Acesso em: 10 maio 2022.

SANTOS, T. *et al.* O Desenvolvimento do Marketing: Uma Perspectiva Histórica. *Revista de Gestão USP*. São Paulo, v.16, n.1, 2009. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36663/39384>. Acesso em: 25 abr. 2022.

SOUZA, M.; YONEMOTO, H. O Planejamento estratégico de marketing. *Revista Etic - Encontro de Iniciação Científica*. ETIC, São Paulo, v. 6, n. 6, 2010. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/2545/2070>. Acesso em: 30 mar. 2022.

TOLEDO, L.; CAMPOMAR, M.; TOLEDO, G. Planejamento de marketing e confecção do plano de marketing: uma análise crítica. *Organizações & Sociedade*, Salvador, v.13, n.37, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/osoc/a/kRswFJ6dRRBmFpVdN8QRWmv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 maio 2022.

TOLEDO, L.; PRADO, K.; PETRAGLIA, J. O plano de marketing: um estudo discursivo. *Comportamento Organizacional e Gestão*, São Paulo, v.13, n. 2, 2007. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/70656391.pdf>. Acesso em: 18 maio 2022.

VIO, A.C. *et al.* *Marketing Estratégico*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

WOOD, M. *Planejamento de Marketing*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.